

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Болгаева М.Ш.

Жабборова Г.Ж.

Бухарский государственный педагогический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924635>

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные современные педагогические технологии, которые может применить в своей работе учитель русского языка и литературы. Особое внимание в статье уделяется технологиям деятельностного метода, которые формируют у школьников умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми, оставаться нравственными.

Ключевые слова: метод, гипотеза, коммуникация, игровые технологии, технология концентрированного обучения.

APPLICATION OF EFFECTIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS.

Abstract. This article discusses effective modern pedagogical technologies that a teacher of Russian language and literature can use in his/her work. Particular attention is paid to the technologies of the activity method, which form in schoolchildren the ability to independently obtain new knowledge, collect the necessary information, put forward hypotheses, draw conclusions and inferences, not get lost in a situation of uncertainty, be able to establish effective communications with different people, and remain moral.

Key words: method, hypothesis, communication, game technologies, concentrated learning technology.

Как только в системе школьного образования возникло понятие «педагогическая технология», сразу появились разночтения как в назывании этого понятия, так и в понимании его сути. Собственно, и сегодня мы не можем утверждать, что в дидактике и методике обучения сложилась четкая система научных определений и классификаций педагогических технологий, принятая всем научным и педагогическим сообществом. Дело в том, что у педагогических технологий в образовательном процессе сравнительно недолгий жизненный путь. Они возникли лишь в XX веке, поэтому многие детали уточняются, систематизируются и приводятся к единообразию.

Мы говорим о технологизированном обучении тогда, когда речь идет о четкой последовательности действий педагога, об общих закономерностях данного процесса обучения, о предельно конкретно сформулированных целях и задачах, о способах взаимосвязанной деятельности учителя и ученика и их роли в образовательном процессе, о гарантированном достижении намеченного результата каждым школьником.

Наиболее емкими и конкретными определениями образовательной технологии, на наш взгляд, являются следующие:

Образовательная технология – упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к достижению поставленных целей.

Образовательная технология – конструирование учебного процесса с гарантированным достижением целей (М.Кларин).

Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели построения такого учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, нацеленная на решение как учебной, так и практически значимой задачи. Это не противоречит творческим процессам личностного совершенствования, так как каждая из педагогических технологий имеет собственную зону, в пределах которой происходит развитие личности.

Предметно-ориентированные технологии – это технологии, обеспечивающие высокий уровень предметных знаний, умений и навыков. Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной системы реализовывать творческие возможности всех учеников. При этом работа с сильными учениками должна идти не по пути увеличения объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий.

- 1) составление текстов диктантов
- 2) составление карточек-заданий по изучаемому материалу
- 3) составление обобщающих таблиц для работы на уроке
- 4) сочинение лингвистических сказок (миниатюр)
- 5) работа с дополнительной литературой
- 6) проверка индивидуальных заданий, выполненных учениками, которые имеют более низкий уровень подготовки
- 7) выполнение обязанностей консультанта по групповой работе
- 8) работа «учителем» (проведение фрагмента урока).

Дети, испытывающие трудности в обучении, наоборот, получают посильные задания. Таким образом, не испытывая стресса, они достигают базового уровня обученности. Например, если весь класс пишет диктант, то слабые ученики выполняют задания по карточкам.

Технология концентрированного обучения

Цель концентрированного обучения состоит в повышении качества обучения и воспитания учащихся через создание оптимальной организационной структуры учебного процесса, сближение обучения с естественными психологическими особенностями человеческого восприятия.

Для того чтобы вызвать желание читать ту или иную книгу, читаются интересные эпизоды, используются рассказы о жизни писателя или поэта. Карточки с заданиями (по возможности) составляются на основе литературных произведений, причем и здесь соблюдается принцип ритмичности. Выделяются основные средства достижения поставленных задач при использовании концентрированного обучения.

1. Материал изучается крупными блоками.
2. Особую роль играет многократность вариативного повтора.

3. Успешному усвоению материала помогают опоры, которые применяются в обучении постоянно. При составлении опор используются символы, рисунки, сдвоенная, строенная запись, особую роль играют цвет и шрифт.

4. При объяснении нового материала обязательно проговаривание в парах: ученики и слушают внимательнее, потому что им нужно будет это повторить, и имеют возможность обратить внимание на то, что могло быть ими пропущено во время объяснения учителем.

5. Лучшему усвоению материала способствует взаимообучение, так как ученики усваивают 90% от того, чему учат сами.

6. На занятиях используются дидактические игры, которые дают возможность ученикам не только успешнее усваивать материал, но и отдохнуть.

7. Особую роль в овладении грамотным письмом играет словарная работа.

Вузовские технологии обучения в школе

В преподавании русского языка в школе сегодня нашли свое место и прочно утвердились технологии, основанные на системе обучения, традиционно считавшейся вузовской: уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-практикумы, уроки-зачеты и др.

Сегодня «школьная лекция – это систематизированное, чаще всего проблемное изложение материала по теме или разделу».

Классическая школьная лекция имеет четкую структуру, например такую:

I. Актуализация темы, определение задания.

II. Слушание лекции учителя (20–30 минут).

III. Активная работа учащихся в соответствии с индивидуальными или фронтальными заданиями учителя.

IV. Обсуждение выполнения заданий.

V. Подведение итогов.

VI. Рекомендация дополнительной литературы.

В школе в последние годы используется не только традиционная лекция, но и такие ее формы, как лекция-дискуссия, лекция-консультация, лекция-беседа, лекция с обратной связью.

Используя вузовскую лекционную технологию обучения в старшей школе, наиболее успешно работают учителя, совмещающие чтение лекций с проведением семинарских занятий. Эту систему обучения называют лекционно-семинарской.

Урок-семинар – это форма самостоятельной работы, которая способствует углубленному изучению материала, развитию интеллектуальных способностей учеников, формированию навыка работы с литературой, совершенствованию коммуникативных навыков.

Школьное семинарское занятие обычно состоит:

1) из вступительного слова учителя;

2) сообщений учащихся;

3) обсуждения сообщений;

4) подведения итогов семинара.

Виды семинаров

Семинар– развернутое собеседование

Семинар-диспут

Семинар с преобладанием самостоятельной работы учащихся

Семинар-обсуждение докладов и рефератов

Семинар – развернутое собеседование. Все ученики готовятся к выступлениям по каждому запланированному вопросу и на семинаре максимально вовлекаются в обсуждение темы. Этому помогают заранее подготовленные развернутые выступления.

Семинар-обсуждение докладов и рефератов. Каждому выступающему назначается оппонент из числа одноклассников. Остальные школьники знакомятся с основной литературой, чтобы быть готовыми к дискуссии по докладу, план и основные проблемы которого заранее известны.

Семинар-диспут, основанный на дискуссии (хотя элементы ее есть на любом семинаре). Каждый ученик должен определить свое отношение к предмету диспута.

Семинар с преобладанием самостоятельной работы учащихся учащимся или группам предлагается на выбор несколько различных по уровню сложности заданий. Работа длится около 20 минут. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельности групп и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и умения.

В современной школе широкое распространение получили уроки-практикумы, или практические уроки, в том числе и по русскому языку и литературе

Урок-практикум, как правило, проводится в конце изучения темы с целью систематизации и обобщения знаний.

Схема урока-практикума может быть такой:

1. Повторение теоретических сведений по проблеме.

2. Повторение алгоритмов выполнения разного рода практических заданий (графический разбор, составление схем, морфемный разбор, редактирование текста и т.д.).

3. Собственно практикум с использованием словарей, справочников, учебных пособий. Работа ведется по карточкам.

4. Контролирующее задание для всего класса. Выполняется с самоконтролем по словарю или справочнику.

5. Задание на дом.

Еще одной формой занятий, которая пришла из вуза в школу, является урок-зачет.

Этот урок проводится тогда, когда нужно повторить и обобщить изученный материал не только по большой теме программы, но и за четверть или за весь учебный год, а также при осуществлении контроля за знаниями учащихся.

Проводится урок-зачет, как правило, по следующей схеме:

1. Проверка знаний (устных и письменных) учителем и учениками-консультантами.

2. Выставление оценок за каждое выполненное задание в «Лист оценки знаний», который перед уроком вывешивается на стенд.

3. Выставление итоговой оценки по результатам выполнения всех заданий, которая соответствует реальному уровню знаний, умений и навыков каждого ученика.

4. Подведение итогов урока.

Итак, рассмотрев основные вузовские педагогические технологии, которые используются в современной школе при преподавании русского языка и литературы – уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-практикумы, уроки-зачеты, – мы можем сделать вывод об их несомненной ценности: обеспечивают мыслительную активность каждого ученика, развивают его самостоятельность, повышают авторитет знаний

Педагогические мастерские. Сущность рассматриваемой технологии заключается в том, что в атмосфере уникальным образом организованного учебного процесса ученики сами добывают и осмысливают знания по предмету.

В обобщенном виде принципы работы мастерской таковы:

- 1) равенство всех участников, включая педагогов
- 2) ненасильственное вовлечение в процесс деятельности
- 3) отсутствие оценки (точнее, отметки, так как оценка есть и должна быть, но только положительная)
- 4) отсутствие соперничества, соревнования
- 5) чередование индивидуальной и групповой работы
- 6) важность не столько результата творчества, сколько самого процесса
- 7) разнообразие используемого материала
- 8) ответственность каждого за свой выбор.

Модульное обучение и его элементы базируется на деятельностном подходе к обучению: ученик осознанно и прочно усваивает только то учебное содержание, которое становится предметом его активных действий.

При помощи модулей учитель управляет процессом обучения. Основной учебный модуль включает законченный блок информации, целевую программу действий для ученика и советы учителя по успешной ее реализации. Во время учебного занятия роль учителя заключается в формировании положительной мотивации ученика, в организации его деятельности, координировании, консультировании и контроле. Учебный материал разделен на тематические блоки, каждый из которых укладывается во временные рамки двухчасового занятия.

План модульного занятия может быть следующим:

- мотивация учеников
- самостоятельная работа
- работа в малой группе (4–6 человек)
- работа в целом классе
- рефлексия

Модульное занятие позволяет использовать весь арсенал методов и форм обучения, накопленных школьной практикой, т.е. модульное обучение, по сути, является интегративной технологией.

Метод проектов – это самостоятельная исследовательская деятельность ученика, которая имеет не только учебную, но и научно-практическую значимость.

Эта технология актуализирует важнейшие речевые умения, вовлекая учеников во все виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), совершенствует

умение работать с текстами разных стилей и типов речи на уровне информационно-смысловой обработки.

Этапы работы над учебным проектом:

- предварительный выбор старшеклассником темы (с учетом рекомендаций учителя)
- составление плана
- изучение литературы по данной теме и сбор материала
- создание собственного текста
- защита
- ответы на вопросы по теме проекта

Под исследовательским методом обучения понимается организация поисковой, познавательной деятельности учащихся путем постановки учителем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. В основе исследовательского метода обучения лежит исследовательская деятельность учащихся.

В обобщенном виде этапы научного исследования можно представить так:

- знакомство с литературой;
- постановка (формулирование) проблемы;
- формулировка гипотезы;
- планирование и разработка учебных действий;
- сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств);
- подготовка и написание (оформление) сообщения;
- выступление с подготовленным сообщением;
- проверка гипотез;
- построение сообщений;
- построение выводов, заключений.

Однако совсем не обязательно наличие всех этих составляющих на каждом уроке-исследовании.

Урок-исследование очень эффективен при повторении, обобщении, комплексной работе с текстом.

Игровые технологии

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.

В.А. Сухомлинский

Начало любой игры – это, прежде всего эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых задач, когда активизируется мыслительная деятельность и воображение ребенка.

Установка на игру обычно создается в увлекательной форме, иногда с использованием слайдов, рисунков, кинофрагментов. Следующим структурным элементом игры являются игровые задачи, которые соединяются с учебными задачами.

Для соединения дидактических (учебных) и игровых задач необходимы правила игры. Они организуют поведение играющих, обеспечивают игрокам равные условия.

Обязательным структурным элементом игры является ее результат. Результат может быть наглядным (выиграл, отгадал, выполнил); менее заметным (получил удовольствие, заинтересовался вопросом)

Диагностика результатов обучения русскому языку с использованием новых образовательных технологий показала, что учащиеся лучше усваивают тему, у них выше успеваемость, чем показатели по темам, изученным традиционным путем. По окончании изучения тем проводились срезовые работы, тестирование с целью выяснения уровня усвоения основных понятий. Повысилось качество учебно-познавательной деятельности.

Основываясь на вышеизложенном материале, можно сказать, что те задачи, которые ставит перед нами жизнь в области образования, будут решаться с помощью различных педагогических инноваций.

REFERENCES

1. Александрова, Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. Пособие для учителя. -М: Баласс, 2010.
2. Амонашвили, Ш.А. Размышление о гуманной педагогике – М. : 2001.
3. Баев, П.М. Играем на уроках русского языка. – М., 2019.
4. Белый, В.И. О современных тенденциях в распространении методов проектного обучения /В.И. Белый // -Школьные технологии. 2010. № 2.
5. Власова, Н.В. Современные образовательные технологии в контексте новых федеральных образовательных стандартов. - Спб, 2012.
6. Кирилина, Л.И. Современные технологии обучения русскому языку как средство повышения качества образования в условиях модернизации и профессиональная компетентность учителя. Современные наукоемкие технологии. №6,-М., 2005 .
7. Кулагина, Л.А. Организация проектной деятельности на уроках в школе- Ульяновск: 2010.
8. Болтаева М. Ш. ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 143-146.
9. Boltayeva S. M., Jabborova G. A Systematic Approach to the Development of Creative Abilities of Schoolchildren //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 188-193.10.
10. Буриева М. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 61-65.
11. Буриева М. О. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 55-60.
12. Алиева З. ТИПЫ ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ //Science and innovation in the education system. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 150-158.
13. Алиева З. Р. НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИДЕОГРАФИИ КАК НАУКИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 127-131.
14. Ergasheva D. K. The Concept of " Mother Image" in Russian Proverbs and Sayings //Miasto Przynależości. – 2022. – Т. 28. – С. 224-226.
15. Эргашева Д. К. Образ женщин и мужчин в пословицах и поговорках русского народа //Yosh Tadqiqotchi Jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 203-210.